

COMPUTER PROCESSING OF DATA OBTAINED FROM SEMI-AUTOGENOUS MILL CONTROL SYSTEMS

Ralitsa Boncheva

University of Mining and Geology “St. Ivan Rilski”, Sofia, E-mail: boncheva81@gmail.com

ABSTRACT. The present work is aimed at computer processing of data obtained from the control and management system of a semi-autogenous drum mill used for the grinding of copper and gold ores. Statistical computer processing is aimed at solving the problem of connecting control parameters and objective functions using various computer programs. Analysis is made of all aspects of obtaining a mathematical model in terms of its adequacy. Comparative analysis aims to obtain results for the objective function of energy consumption, for which the best mathematical model and the most suitable computer program are selected. The results are displayed graphically and instructions for the answer are given.

Key words: mill, energy consumption, model, grinding.

КОМПЮТЪРНА ОБРАБОТКА НА ДАННИ, ПОЛУЧЕНИ ОТ СИСТЕМИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛУАВТОГЕННА МЕЛНИЦА

Ралица Бончева

Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”, 1700 София

РЕЗЮМЕ. В настоящата разработка е направена компютърна обработка на данни, получени от системата за управление и контрол на барабанна полуавтогенна мелница, използвана за смилане на медно златни руди. Направена е статистическа компютърна обработка на данните, за да се намери връзка между управляващи параметри и целеви функции посредством използването на различни компютърни програми. Анализирани са всички получени математични модели относно тяхната адекватност. Направен е сравнителен анализ на получените резултати за целевата функция енергоразход, като е избран най-добрият получен математичен модел и е най-подходящата компютърна програма. Резултатите са показани графично и са направени съответните изводи.

Ключови думи мелница, енергоразход, модел, смилане.

Въведение

Повишаването на производителността на компаниите от миннодобивната промишленост през последните години доведе до промяна на схемата за трошене и смилане на рудите или разкриването на минералните зърна. Тази промяна, в повечето случаи, се осъществи в преминаването от топково барабанно смилане в полуавтогенно, при което отпада необходимостта от средно и ситно трошене (Минин, 2012). Това наложи подмяната на няколко на брой барабанни топкови мелници с, най-често, една или две едрогабаритни съвременни барабанни полуавтогенни. Основната разлика между тези типове машини е, че полуавтогенните използват до 10-15% обем на топки в барабана си като смилателна среда, докато при топковите този процент е 40%. За компенсация на това, барабанните полуавтогенни мелници като смилателна среда използват и едри късове руда, което води до отпадане на процесите на средно и ситно трошене в процеса на разкриване на минералните зърна.

Съвременните барабанни полуавтогенни мелници са оборудвани с модерни системи за контрол и управление, които записват тези параметри във времето и са налични при необходимост.

Мелница тип SAG – барабанни полуавтогенни мелници (Фиг. 1) се състоят от барабан 1, със страничните дъна (капази) 2, на които са монтирани шийките лагерувани на плъзгащите лагери 3 - заден и 4 - преден. Двигателят 6 задвижва чрез съединител редутора 9, който е куплиран на вал-зъбното колело 7, зацепено със зъбният венец 5. Задвижването е оборудвано и с помощен двигател 8 и спирачка, използвани при техническо обслужване и ремонт

Фигура 1. Общ изглед на мелница тип SAG

Определяне на целевата функция и управляващи параметри

Първата задача, която се решава при моделирането на процесите в барабанни полуавтогенни мелници, е ясно формулиране на целта. Като се има предвид бедната информация за обекта на изследване и голямата сложност на изследването, става ясно, че този етап е един от трудните и в същото време един от най-отговорните. Погрешно формулираната цел прави безсмислено или, най-малкото, непълно изследването. Очевидно, за да бъде постигната поставената цел, необходимо е преди всичко тя да бъде ясно и точно характеризирана.

Като етап в процеса на моделиране, изборът на целева функция трябва да ни осигурява възможност за прилагане на методите на математическата статистика.

Поради тази причина целевата функция трябва да отговаря на някои изисквания като: да се характеризира количествено, т.е. за всяка комбинация от стойности на входните фактори да се характеризира с число и да бъде единствена. Множеството от стойности, които целевата функция може да приема, се нарича област на нейното определение. Тази област може да бъде ограничена или неограничена, непрекъсната или дискретна.

За да се задава целевата функция трябва да може да се измерва.

В много случаи това изискване се изпълнява автоматично, т.е. целта е поставена строго конкретно и характеристиката ѝ е една. Най-често такива са икономическите целеви функции (себестойност, енергоразход и др.).

В други случаи целта е поставена по-общо и това позволява да се формулират няколко целеви функции, като всяка от тях характеризира определена страна на поставената цел. При това в повечето такива случаи е трудно, а много често и невъзможно, да се отдаде предпочитание само на една от тях. Такива са най-вече целевите функции при изследване на качеството на предметите. Такива обекти се представят както на фиг. 1.

Фиг. 2. Схема на черна кутия

Както целевите функции, така също има изисквания и за управляващите параметри които ѝ влияят. Те трябва да могат да бъдат управлявани, да могат да бъдат измервани и да няма връзка между тях.

Броят на набелязаните първоначални управляващи фактори се съкращава съгласно по-горните изисквания, след което се определят и отсяват съществените от несъществените управляващи фактори.

След като се оформи списъкът на съществените фактори се преминава към изпълнението на следващите

етапи на моделирането. С това, обаче, изборът на съществени фактори не е приключил. След провеждането на експериментите, при статистическия анализ на получените резултати, може да се окаже, че не са включени всички съществени фактори, т.е. моделът е неадекватен, при което се налага моделирането да се върне отново в етапа на избора на управляващите фактори.

Задачата на настоящето изследване е да се намери връзката между управляващи параметри на мелница тип SAG и една целева функция посредством обработката на данни, получени от системите за контрол и управление на машината. Като за целта те биват обработени статистически с няколко различни компютърни програми. За целева функция (зависим параметър) е избрана величината изразходвана мощност от двигателя на мелницата (P, kW). Управляващите параметри, които биват измервани и записвани от системата за управление и контрол са:

1. *Скорост на въртене на барабана.* Тази скорост е относителната скорост на барабана и се дава в проценти - $\psi, \%$.
2. *Дебит на постъпващата в мелницата руда за единица време* - $Q, t/h$. Този параметър отразява количественото натоварване на машината.
3. *Дебит на постъпващата в мелницата задна вода* - $Q_B, m^3/h$. Постъпващата в мелницата вода има предимно транспортни функции за извеждане на готовия смлян продукт от работната камера - барабана.
4. *Маса на пълнежа в барабана на мелницата* - M, t . Този параметър показва запълването на барабана на машината и се измерва от товарна клетка (везна) на задния лагер.
5. *Износване на барабана на мелницата* - $i, \%$.

Този параметър не се получава от системите за управление, а е определен след лазерно сканиране на облицовките.

Данни за обработка

На таблица 1 са показани данните, подлежащи на обработка, които са мащабиранни поради изискванията за конфиденциалност.

Таблица 1

$\psi, \%$	$Q_B, m^3/h$	$Q, t/h$	M, t	$i, \%$	P, kW
X_1	X_2	X_3	X_4	X_5	Y
67,6	108,9	111,2	134	12,40	1354
80,7	115,1	112,4	133	24,61	1646
80,9	91,9	114,9	133,6	38,05	1760
77,2	108	114,1	134,5	45,38	1551
82,7	103,7	108,5	134,5	57,58	1906
77,9	79,1	109,8	134,6	67,47	1751
71,7	81,8	106,7	134,2	77,63	1479
75,4	86,1	112,9	136,9	90,24	1594
76,8	94,4	107,5	137,5	100	1797
76,5	88,2	107,9	137,8	0	1879
69,5	92,2	109,1	136,4	11,76	1411
76,8	86,1	107,8	137,6	18,76	1437
75,9	93,6	108,3	138,5	33,36	1559
81,3	105,6	95,1	145	40,07	1830

73	89,7	103,2	143,6	51,34	1639
79,3	77,9	93,4	144,7	60,33	2136
72,6	82,7	94,9	143,4	70,94	1936
77,7	61,2	95	143,9	77,32	2150
74,6	82,9	93,8	143,3	0	2045
70,1	76,8	96,8	141,2	15,36	1593
82,2	81,1	97,2	142,3	21,73	1503
85,8	151,2	95,7	144,6	31,22	1600
89	122,3	88,1	149,8	42,64	1923
88,9	102,8	90,5	149,2	50,37	1995
76,9	99,6	98,1	150,7	58,31	1733
76,3	33,3	75,1	142,8	0	1778
73,9	34,9	73,4	142,8	7,21	1300
84,8	78,5	82,6	149,6	16,84	1747
82,6	78,3	95,6	159,7	25,12	2063
83,7	91,7	97,7	157,7	35,93	2004
78,6	94,3	95,4	156,7	36,80	1767
72,8	40,1	52,4	151,9	54,36	1851
72,4	111,9	100,5	151,4	56,26	1770
77,9	125,3	103,7	156,6	0,00	2095
68,5	126,7	95,7	151,5	8,80	1369
72,2	83,8	105,3	155,9	21,58	1615
86,5	107,8	104,8	157,5	27,79	1942
74,5	79,5	102,3	156,6	39,28	1597
74,2	71,9	80,2	141,3	0	1631
77,7	80,35	82,5	142,3	12,40	1758

Резултати от обработката на данните от системите за управление на мелница тип SAG

Тези данни се обработиха статистически с програмите STATGRAPHIC и R STUDIO като се получи множество модели с различни параметри за адекватност. Оценката на значимостта на коефициентите на регресия се извършва по критерия на Стюdent при ниво на значимост $\alpha = 0,05$ и минимум 8 броя степени на свобода $\nu > 8$. В програмата тази процедура е известна като се оценява вероятността за значимост на коефициентите на регресия. Ако тази вероятност е

$$P - Value < \alpha, \quad (1)$$

то коефициентът на регресия е значим (α - доверителна вероятност).

Аналогично се оценява и адекватността на уравнението посредством значимостта на критерия на Fisher.

Най добър и адекватен модел се получи посредством използването на програмата STATGRAPHICS и основните му параметри за адекватност са показани в Таблица 2.

Разглеждайки параметрите на този модел се вижда, че коефициентът на множествена корелация е 99%, а коригираният коефициент на множествена корелация е над 98%. Стойността на показателя на доверителна вероятност ($P-Value < 0,05$) за модела е под критичната, т.е. може да се приеме, че моделът е адекватен.

Математическият модел може да се представи във вида:

$$P = 1,5 \cdot 10^2 \cdot M.\psi + 2,6 \cdot 10^4 \cdot Q.i^2, \quad kW \quad (2)$$

Таблица 2. Параметри на модела от STATGRAPHICS

Parameters	Estimate	Standard error	P-value	
$M.\psi$	0,1503	0,00317303	0.000	
$Q.i^2$	0,00026	0,0000112	0.027	
	Sum of squares of the model	Degrees of freedom	F-ratio	P-value
Model	1249E8	2	6,044E7	0.000
Residual	2,2184E6	38		
Total	1,2271E8	40		
R-squared			99,007 %	
R-squared (adjusted for d.f.)			98.981 %	
Standard error of Est.			179,06	
Mean absolut Error			139,55	
Statistics of Durbin - Watson			1.2874	

На фигура 2 е показана графично корелационната връзка между експерименталните данни и получения модел.

Фиг. 2. Корелация между експериментални данни и математичен модел

Този модел се получи и посредством използването на програмата R STUDIO, като резултатите са показани на таблица 3.

Таблица 3 Параметри на модела от R STUDIO

Параметри на модела				
Parameter	Estimate	Error	Statistic	P-Value
$M.\psi$	0,150277	0,003173	47,361	<
$Q.i^2$	0,000263	0,0000112	2,323	0,0257
	Df	Sum of Squares	Mean Square	P-Value
Model	1	121316646	121316646	<
Residual	1	172929	172929	0,02567
Total	38	1218410	32063	
Статистика на модела				
R ² =			99,01	%
R ² (adjusted for d.f.) =			98,95	%
Standard Error of Est. =			179,1	
F-statistic =			1895	
p-value =			< 2,2e-16	

Изводи

На база на настоящето изследване става ясно, че могат да бъдат направени следните изводи:

1. Мощността, изразходвана от двигателя на мелницата, се влияе основно от четири параметъра: масата на пълнежа, износването на облицовките, относителната скорост на барабана на мелницата и натоварването на мелницата с руда.

2. При повишаване масата на пълнежа се повишава изразходваната мощност поради увеличаване на съпротивлението от триене в лагерите.

3. При износване на облицовките се повишава вътрешния диаметър на барабана, което повишава мощността за издигане на топки и едри късове руда.

4. Скоростта на въртене на барабана също повишава изразходваната мощност поради това, че мощността е произведение между ъглова скорост и съпротивителния момент.

5. Повишаването на натоварването на мелницата с руда води до повишаване на изразходваната мощност на машината поради повишаване на масата на пълнежа и увеличаване на съпротивленията от триене.

6. Резултатите при използването на двата програмни продукта са идентични (с минимални разлики в параметрите), което показва, че имат еднакъв алгоритъм и

би трябвало да се използва този който е най-лесен за употреба.

Литература

- Цуцков, Е. А., П. Недялков, Л. Лазов, Др. Вражилски. (2005). „Методика за синтез на двумасови вибрационни машини“. ISSN: 1312 – 1820, *Годишник на Минно Геоложки Университет – Том 48, свитък III*, стр. 45-47.
- Lazov, L., P. Nedyalkov and Dr. Vrazhiski, Influence of the sheet metal quality over the characteristics for the main girder at bridge crane applications, ISSN: 1847-7917, *strojarska-technologija.hr/img/pdf/Conference_Proceedings_MTSM_2023.pdf*
- Nedyalkov, P. (2020). Reliability function improved fitting using goodness-of-fit procedures", *Journal of Mining and Geological Sciences, Vol.63, Part III*, Sofia, pp. 161-166, ISSN: 2683-0027.
- Minin, Iv., P. Nedyalkov, S. Savov. (2021). Research of charge load influence over tumbling mill characteristic through general utility function, *Journal of Chemical Technology and Metallurgy*, Sofia, pp. 819-826, ISSN:1314-7471.
- Nedyalkov, P. (2019). *Надеждностно моделиране в минно-обогатителната техника*, Авангард Прима, София, ISBN: 978-619-239-270-3.